

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislari tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	

O'QUVCHILARDA IQTISODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK STRATEGIYALARI

Nishonova Dilafuz

Yangi asr universiteti

Umumta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari yoritilgan. Iqtisodiy tafakkur – bu o'quvchilarning iqtisodiy jarayonlarni tushunishi, tahlil qilishi hamda ularga ongli yondashish qobiliyatidir. Unda maktab, texnikum va oliy ta'lim bosqichlarida qo'llanishi mumkin bo'lgan samarali metod va yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Xususan, interaktiv o'qitish metodlari, amaliy topshiriqlar, innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalanish, integratsiyalashgan darslar hamda ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar orqali o'quvchilarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bosqichma-bosqich ta'lim strategiyalarini joriy etish o'quvchilarda iqtisodiy savodxonlik va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy tafakkur, pedagogik strategiya, interaktiv metodlar, moliyaviy savodxonlik, integratsiyalashgan ta'lim, tanqidiy fikrlash, iqtisodiy bilim, innovatsion texnologiyalar, ta'lim bosqichlari.

Abstract: This article discusses pedagogical strategies for developing economic thinking in students. Economic thinking is the ability of students to understand, analyze, and consciously approach economic processes. It considers effective methods and approaches that can be used at school, technical school, and higher education levels. In particular, the issues of forming economic knowledge and skills in students through interactive teaching methods, practical tasks, the use of innovative information technologies, integrated lessons, and tasks that develop creative and critical thinking are analyzed. According to the results of the study, it is emphasized that the phased introduction of educational strategies serves to develop economic literacy and independent decision-making skills in students.

Key words: economic thinking, pedagogical strategy, interactive methods, financial literacy, integrated education, critical thinking, economic knowledge, innovative technologies, educational stages.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические стратегии развития экономического мышления студентов. Экономическое мышление – это способность студентов понимать, анализировать и осознанно подходить к экономическим процессам. Рассматриваются эффективные методы и подходы, которые могут быть использованы на уровнях школьного, техникумного и высшего образования. В частности, анализируются вопросы формирования экономических знаний и навыков у студентов посредством интерактивных методов обучения, практических заданий, использования инновационных информационных технологий, интегрированных уроков, а также заданий, развивающих творческое и критическое мышление. По результатам исследования подчеркивается, что поэтапное внедрение образовательных стратегий служит развитию экономической грамотности и навыков самостоятельного принятия решений у студентов.

Ключевые слова: экономическое мышление, педагогическая стратегия, интерактивные методы, финансовая грамотность, интегрированное образование, критическое мышление, экономические знания, инновационные технологии, образовательные этапы.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida yoshlarda iqtisodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki iqtisodiy tafakkur – bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy hayotiy qarorlar qabul qilish, resurslardan oqilona foydalanish, moliyaviy mas'uliyat va tadbirkorlik qobiliyatini shakllantiruvchi jarayon hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda iqtisodiy bilimlar va moliyaviy savodxonlikka alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktablarda "Iqtisodiy bilim asoslari" kabi fanlarning joriy etilishi, texnikum va kasb-hunar maktablarida amaliy mashg'ulotlarning kengaytirilishi, oliy ta'limda esa iqtisodiyotni chuqur o'rganishga yo'naltirilgan innovatsion o'quv dasturlari buning yaqqol dalilidir.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lishi, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirish muhim vazifalardan biri sanaladi. Ayniqsa, iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish bugungi globallashuv davrida yoshlarni kelajak hayotga, bozor munosabatlariga va tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlashning asosiy shartidir. Iqtisodiy tafakkur – bu iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tushunish, ularni tahlil qilish, oqilona qarorlar qabul qilish hamda hayotiy faoliyatda samarali qo'llash qobiliyatidir.

Iqtisodiy tafakkurni shakllantirishda pedagogik strategiyalar alohida o'rin tutadi. Ular ta'lim jarayonida iqtisodiy bilimlarni berish, o'quvchilarni iqtisodiy faoliyatga jalb etish, ularda mustaqil fikrlash, mas'uliyat va tejamkorlikni tarbiyalashni ko'zda tutadi. Mazkur strategiyalar interfaol metodlar, loyiha asosida ta'lim, iqtisodiy o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar orqali yanada samarali natija beradi. Shu bois, iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalarini o'rganish ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning iqtisodiy madaniyatini shakllantirish hamda ularni hayotiy faoliyatga puxta tayyorlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, o'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning samarali pedagogik strategiyalarini ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu strategiyalar orqali o'quvchilar faqat iqtisodiy bilimlarni egallab qolmay, balki ulardan kundalik hayotda, kasbiy faoliyatda va kelajakdagi tadbirkorlik tashabbuslarida samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Buning natijasida pedagogik imkoniyatlar va pedagogik strategiyalarni rivojlantirish jarayoni ortib bormoqda. Mamlakatimiz olimlaridan A.V. Peresada va boshqa tadqiqotchilarning pedagogik qarashlarida bu masalalar o'z aksini topgan. Olimlarning izlanishlarida zamonaviy sharoitda talabalarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishga oid metodik yondashuvlar aks ettirilgan bo'lib, har bir pedagogik jarayon bo'yicha strategiyalar shakllantirilgan. Bu borada MDH mamlakatlarining ham o'rni yuqori. Zero, ularda ham iqtisodiy tafakkurni shakllantirish, pedagogik jarayonlarni rivojlantirish va pedagogik strategiyalar masalalari doimo dolzarb mavzu sifatida ko'rib boriladi.

S.V. Muxina tomonidan talabalarning iqtisodiy tafakkurini shakllantirish hamda pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi yoqlangan. N. Sodiqova ham o'z izlanishlarida iqtisodiyot ilmining shakllanishi, iqtisodiyotning tarkibi, qonunlari, kategoriyalari, iqtisodiyot darslarida o'quvchilarning texnik takomillashuvi va rivojlanish metodikalari jihatidan izoh bergan. Shuningdek, unda bozor iqtisodiyotining asoslari bo'lgan tovar-pul munosabatlari, menejment, marketing, biznes va tadbirkorlik, bank munosabatlari, bozorni boshqarish mexanizmi kabi mavzular, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va uning umumjahon iqtisodiyoti bilan integratsiyalashuvi masalalari ham yoritib o'tilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni olib borishda ilmiy izlanishlar, induksiya va deduksiya, ekspert baholash, kuzatuv, so'rov, model-lashtirish, tizimlashtirish, qiyoslash va taqqoslash, tahlil qilish kabi usullardan foydalanish orqali mavzuning asl mohiyati ochib berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni shakllantirish ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki iqtisodiy tafakkur nafaqat bilim olish, balki kundalik hayotiy faoliyatda ongli qarorlar qabul qilish, iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish va ularning oqibatlarini anglash imkonini beradi. Shu bois pedagogik strategiyalar tizimli va kompleks yondashuvni talab etadi. Birinchidan, faol o'qitish metodlarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Amaliy mashg'ulotlar, keys-stadi, biznes o'yinlari va loyihaviy yondashuv o'quvchilarda iqtisodiy muammolarga yechim topish ko'nikmasini shakllantiradi. Bunday usullar ularda mustaqil fikrlash va iqtisodiy jarayonlarni turli nuqtayi nazardan baholash imkoniyatini beradi. Ikkinchidan, hayotiy misollar va amaliyotga yaqin topshiriqlardan foydalanish samarali strategiya hisoblanadi. Masalan, oilaviy byudjet tuzish, bozor narxlarini tahlil qilish yoki kichik tadbirkorlik loyihasini ishlab chiqish o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarning amaliy ahamiyatini ko'rsatadi. Uchinchidan, axborot texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy sharoitda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Elektron darsliklar, interaktiv platformalar, virtual iqtisodiy laboratoriyalar o'quvchilarni qiziqtirish va iqtisodiy tafakkurni chuqurlashtirishda samarali bo'ladi. To'rtinchidan, integratsiyalashgan yondashuvni qo'llash lozim. Iqtisodiy bilimlarni matematika, tarix, geografiya va hatto adabiyot fanlari bilan bog'lash orqali o'quvchilar iqtisodiy jarayonlarning ko'p qirrali ekanligini tushunib yetadilar. Beshinchidan, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar iqtisodiy tafakkurni mustahkamlaydi.

O'quvchilar faqat tayyor bilimlarni qabul qilmasdan, balki iqtisodiy hodisalarni tahlil qiladi, sabab-oqibat bog'liqliklarini izlaydi va o'z qarashlarini asoslashni o'rganadi. Iqtisodiyotni o'rganayotgan talabalar texnik

fikrlash qobiliyatini rivojlantirishlari kerak. Buning sababi, ularga murakkab iqtisodiy muammolarni tahlil qilish, tizimli yechimlarni ishlab chiqish va amaliy miqdoriy mulohaza yuritish imkonini beradi. Texnik fikrlash talabalarining iqtisodiy hodisalarni izohlash qobiliyatini oshirish uchun mantiqiy fikrlash, matematik modellashtirish va raqamli vositalarni birlashtiradi. O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik strategiyalarni joriy etish, nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, shuningdek, mustaqil hamda ijodiy fikrlashni rag'batlantirish zarur. Bu esa kelajakda iqtisodiy jihatdan yetuk, ongli va mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

1-jadval: O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari

Ta'lim bosqichi	Asosiy maqsad	Pedagogik strategiyalar
Maktab (umumiy o'rta ta'lim)	O'quvchilarda iqtisodiy tushunchalarning boshlang'ich asoslarini shakllantirish, moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish	Hayotiy misollardan foydalanish
Didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar		
Integratsiyalashgan darslar (matematika, geografiya, tarix bilan bog'lash)		
Interaktiv testlar va viktorinalar		
Bozor narxlarini solishtirish topshiriqlari	Oilaviy byudjet tuzish mashqlari	
Pul muomalasi haqida sodda loyihalar		
Texnikum va kasb-hunar maktablari	Kasbiy yo'nalishga mos ravishda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish	Keys-stadi va ishlab chiqarish vaziyatlarini tahlil qilish
Biznes-reja tuzish amaliyoti		
Tadbirkorlik faoliyatiga oid mini-loyihalar		
AKT va moliyaviy dasturlardan foydalanish	Mahsulot tannarxini hisoblash	
Mahalliy bozor uchun kichik biznes loyihasi yaratish		
Excel yoki 1C dasturida hisob-kitoblar qilish		
Oliy ta'lim muassasalari	Talabalarda iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, ilmiy va innovatsion yondashuvni shakllantirish	Ilmiy-tadqiqot loyihalari
Innovatsion startaplar ustida ishlash		
"Business case" va simulyatsiya dasturlaridan foydalanish		
Seminar va munozaralarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish		
Investitsiya loyihalarini baholash		
Xorijiy mamlakatlar tajribasini solishtirish asosida kurs ishi yoki loyiha tayyorlash	Raqamli iqtisodiyot sharoitida bozor tahlili	

O'zbekiston ta'lim tizimida iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish bosqichma-bosqich yondashuvni talab etadi. Maktabda iqtisodiy tushunchalarning elementar asoslari berilsa, texnikumlarda kasbiy-amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi, oliy ta'limda esa iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratiladi. Iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari sifatida quyidagilarni alohida ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- Integratsiyalashgan ta'lim strategiyasi.** Iqtisodiy bilimlarni boshqa fanlar (matematika, tarix, geografiya, huquqshunoslik) bilan uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni tizimli shakllantirish.
- Amaliyotga yo'naltirilgan strategiya.** O'quvchilarning iqtisodiy bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llashga o'rgatish: oilaviy byudjet tuzish, tadbirkorlik loyihalarini ishlab chiqish, bozor muhitini tahlil qilish.
- Loyiha asosida o'qitish strategiyasi (Project-Based Learning).** O'quvchilarni jamoaviy yoki individual loyihalarda ishtirok etishga jalb etib, ularda iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish, muammoga yechim topish va innovatsion g'oyalar ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Interfaol metodlar strategiyasi.** "Case-study", biznes o'yinlari, iqtisodiy simulyatsiyalar orqali mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini kuchaytirish.
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish strategiyasi.** Onlayn platformalar, iqtisodiy simulyatorlar, elektron darsliklar va ta'lim ilovalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini zamonaviy raqamli muhitda shakllantirish.

- 6. Tarbiyaviy integratsiya strategiyasi.** Tejamkorlik, mehnatsevarlik, mas'uliyat va halollik kabi qadriyatlarni tarbiya jarayoni orqali singdirish. Bu iqtisodiy tafakkurni faqat nazariy emas, balki axloqiy asoslarda ham rivojlantirishga xizmat qiladi.
- 7. Hamkorlikda o'qitish strategiyasi.** Ota-onalar, mahalla, mahalliy tadbirkorlik subyektlari va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda iqtisodiy ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirokini ta'minlash.

O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish ta'lim jarayonining strategik vazifalaridan biridir. Tahlil shuni ko'rsatadiki, samarali pedagogik strategiyalarni qo'llash orqali iqtisodiy bilimlar o'quvchilarga faqat nazariy tushunchalar sifatida emas, balki hayotiy zaruriyat sifatida singdiriladi.

*Birinchi*dan, umumiy o'rta ta'lim bosqichida iqtisodiy tafakkurni shakllantirish uchun sodda, hayotiy misollar va interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu bosqichda o'quvchilarda iqtisodiy tushunchalar, pulning qadri va resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalari shakllanadi.

*Ikkinchi*dan, texnikum va kasb-hunar maktablarida iqtisodiy tafakkur kasbiy-amaliy yo'nalishda rivojlantiriladi. Keys-stadi, biznes-reja tuzish, bozor sharoitini o'rganish kabi topshiriqlar orqali o'quvchilar iqtisodiy muammolarga amaliy yechim topishga o'rgatiladi.

*Uchinchi*dan, oliy ta'limda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot, innovatsion loyihalar va startaplar orqali amalga oshiriladi. Bu esa talabalarda iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda o'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish bosqichma-bosqich pedagogik strategiyalarni talab qiladi. Maktabda – boshlang'ich iqtisodiy tushunchalar, texnikumda – kasbiy-amaliy ko'nikmalar, oliy ta'limda esa – chuqur ilmiy tahlil va innovatsion yondashuv ustuvor bo'lishi lozim. Shu tarzda ta'lim tizimi iqtisodiy tafakkuri rivojlangan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, moliyaviy savodxon va tadbirkorlik ruhiga ega yoshlarni tarbiyalab yetishtiradi. Iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari o'quvchilarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki hayotiy amaliy ko'nikmalar bilan ham qurollantirishga xizmat qiladi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan yondashuv, amaliyotga yo'naltirilgan topshiriqlar, loyiha asosida ta'lim, interfaol metodlar va zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish iqtisodiy tafakkurni samarali rivojlantirishning eng muhim yo'llaridir. Bundan tashqari, tarbiyaviy qadriyatlar – tejamkorlik, mehnatsevarlik, mas'uliyat va halollikni singdirish, hamda ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali iqtisodiy tafakkur yanada barqaror shakllanadi. Shu bois, pedagogik strategiyalarni uyg'un holda qo'llash o'quvchilarning iqtisodiy ongini yuksaltirish, ularni mustaqil fikrlaydigan, tadbirkor va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga imkon beradi. Umuman olganda, iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish strategiyalarining muvaffaqiyati ta'lim jarayonida nazariya va amaliyotning uyg'unligi, pedagoglarning kasbiy mahorati va ta'lim muassasalarida yaratilgan shart-sharoitlarga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пересада А.В., Наумов А.А., Кузнецов М.С., Кузнецова С.Б., Калимуллин Д.Д. Методические подходы к развитию экономического мышления студентов в современных условиях // Альманах "Крым". – 2022. – №33. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-razvitiyu-ekonomicheskogo-myshleniya-studentov-v-sovremennyh-usloviyah>
2. Мухина С.П. Формирование экономического мышления студентов: тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.01, кандидат педагогических наук. – Москва, 2002. URL: <https://www.disserscat.com/content/formirovanie-ekonomicheskogo-myshleniya-studentov>
3. Sodiqova N. (2025). Methodology for developing students' technical thinking in economics classes. International Journal of Artificial Intelligence, 1(1), 885–891. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/70722>
4. Razzoqov A., Toshmatov Sh., O'rmonov N. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. – Toshkent: Moliya, 2002. – 492 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.